

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12607752>

УДК 627.096

РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ УСТОЙЧИВОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОРТОВ В ГОРОДАХ ХАЙФОНГЕ И КУАНГНИНИ, ВЬЕТНАМ

Труонг Ван Туан,

Вьетнамский морской университет

Аннотация: Хайфон – Куанг Нинь сосредоточено много морских портов, с различными типами портов, таких как торговые, контейнерные, нефтяные порты, порты с специальными назначениями,... Поэтому защита окружающей среды портов, а также снижение воздействий на нее за счет хозяйственной деятельности играют решающую роль в процессе защиты и эксплуатации морских ресурсов этих районов.

Ключевые слова: Хайфон – Куанг Нинь, контейнерные, нефтяные порты

DEVELOPMENT OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE ZONE OF INFLUENCE OF PORTS IN THE CITIES OF HAI PHONG AND QUANG NINH, VIETNAM

Truong Van Tuan,

Vietnam maritime university

Annotation: Haiphong – Quang Ninh has many sea ports, with various types of ports, such as commercial, container, oil ports, ports with special purposes,... Therefore, protecting the environment of ports, as well as reducing the impact on it due to economic activities play decisive role in the process of protecting and exploiting the marine resources of these areas.

Keywords: Hai Phong – Quang Ninh, container, oil ports

Источники загрязнения морской среды в Хайфон – Куанг Нинь, в основном от эксплуатации морских портов, включают в себя:

- Строительство морских инфраструктур и восстановление морских судоходных каналов: они вызывают определенные негативные воздействия на окружающую среду, такие как повышенная мутность воды, повышенные концентрации взвешенных веществ как железа, алюминий, сульфаты и продукты превращения некоторых органических веществ (H_2S , NH_3 , CH_4 , альдегиды). Такие вещества загрязняют воду и воздух [1].

Жидкие отходы от эксплуатации судов: судовые топлива, балластная вода. Отходы от грузовых операций в порту: разбросанные, поврежденные товары, упаковка. Сточные воды из заправочных станций, цехов ремонта технических оборудования: Эти воды содержат жиры, тяжелые металлы и взвешенные твердые частицы. Бытовые сточные воды: эти воды содержат многие микроорганизмы и органические соединения, питательные вещества.

Настоящее состояние водной среды в некоторых портах в районах Хайфон – Куанг Нинь:

рН поверхностных вод и прибрежных вод в некоторых портах в районах Хайфон – Куанг Нинь: диапазон рН поверхностных вод и прибрежных вод от 6,7 до 8,0, лежит в разрешенных пределах по правилам Вьетнамского Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды (Правила 08:2008 и 10:2008). Однако по результатам экспедиции, рН имеет тенденцию к понижению, особенно по результатам, получаемым в 2021 году в районе порта Хайфон, показывает, что рН поверхностных вод портов заметно уменьшается по сравнению с предыдущим годом (рис. 1).

Рисунок 1 – Колебание рН в поверхностных и морских водах на портах в городах Хайфонг – Куангнинь

Такие результаты отражают то, что в этих портовых комплексах, на качество воды влияют последствия деятельности в области развития района:

Развитие морских инфраструктур: сильно расстроит дно, вносит в воду кислотные элементы (вследствие гидролиза ионов тяжелых растворенных металлов, Al^{3+}) [2].

Потоки от суши, имея низкий рН, способствует снижать рН прибрежных вод в устьевых районах.

Химическое потребление кислорода (ХПК), биохимическое потребление кислорода (БПК), содержание взвешенных веществ.

Действия судов, сточных вод являются источниками органических загрязнителей и взвешенных веществ. В целом содержания ХПК, БПК₅, сухого остатка в морских портах в районах Хайфон – Куанг Нинь имеют тенденцию к увеличению в последних лет.

Показатели загрязнения прибрежных вод как ХПК, БПК₅, взвешенных веществ в морских портах в районах Хайфон – Куанг Нинь показаны на следующих рисунках (рис. 2-4):

Рисунок 2 – Динамика концентраций сухих остаток в поверхностных водах и морских водах на портах в городах Хайфонг – Куангнинь в 2019 – 2021г

Рисунок 3 – Динамики ХПК и БПК₅ на морских портах в городах Хайфонг – Куангнинь в 2019 – 2021г.

Рисунок 4 – Содержания взвешенных веществ некоторых портах в районах Хайфон – Куан Нинь в 2019 г. и 2021 г.

Содержание $N-NH_4^+$ и нефть и нефтепродукты.

Сравнение содержания $N-NH_4^+$ и нефти в некоторых портах в районах Хайфон – Куан Нинь в 2019 г. и 2021 г показывает что они незначительного увеличиваются (рис. 5).

Рисунок 5 – Содержания $N-NH_4^+$ и нефть и нефтепродукты в некоторых портах в районах Хайфон – Куан Нинь в 2019 г. и 2021 г

Заключение:

Эксплуатация морских портов неизбежно влияют на водную среду. Увеличение содержаний ХПК, БПК₅, взвешенных веществ, $N-NH_4^+$ и нефти в прибрежных вод показывает, что воздействия отходов и сточных вод в районах Хайфон – Куан Нинь увеличиваются. Для уменьшения таких действий необходимо одновременно применения решений при планировании, строительстве и эксплуатации портов.

Список литературы

- [1] Назарова Е.П. Совершенствование системы управления охраной окружающей среды в морском порту диссертация... кандидата технических наук. / Е.П. Назарова – Санкт-Петербург, 2007
- [2] Мельников А.В. Комплексная оценка воздействия защитных сооружений от наводнений на состояние окружающей среды Санкт-Петербурга диссертация... кандидата технических наук. / А.В. Мельников – Санкт-Петербург, 2007.

Bibliography (Transliterated)

[1] Nazarova E.P. Improving the environmental management system in a seaport dissertation... Candidate of Technical Sciences. / E.P. Nazarova – St. Petersburg, 2007

[2] Melnikov A.V. Comprehensive assessment of the impact of flood protection structures on the state of the environment in St. Petersburg, dissertation... candidate of technical sciences. / A.V. Melnikov – St. Petersburg, 2007.

© Труонг Ван Туан, 2024

Поступила в редакцию 16.06.2024

Принята к публикации 20.06.2024

Для цитирования:

Труонг Ван Туан Разработка теоретико-методологических основ устойчивого природопользования в зоне воздействия портов в городах Хайфонге и Куангнини, Вьетнам // Инновационные научные исследования. 2024. № 6-2(44). С. 67-72. URL: <https://ip-journal.ru/>